

PARTE SIETE

SISTEMA CARDIOVASCULAR

INTRODUCCION

Es el primer sistema en funcionar en el embrión aún cuando sus componentes todavía no han alcanzado la morfogénesis completa. El primer latido cardíaco es detectado en el día 21 a 22 de desarrollo después de la fecundación o 5 semanas después de la FUM.

La formación se inicia con los procesos de angiogénesis y vasculogénesis a través de los cuales las células mesodérmicas adquieren la capacidad de formar células y vasos sanguíneos.

Durante la conformación del disco germinativo trilaminar, se establece el campo cardiogénico a partir de células progenitoras epiblasticas.

ESTABLECIMIENTO DEL CAMPO CARDIOGÉNICO

En la hoja esplácnica del mesodermo cardiogénico se forman los tubos endocárdicos, que gracias a los plegamientos embrionarios se fusionan para dar origen al corazón tubular primitivo al mismo tiempo que se localiza en la prominencia cardiaca.

FORMACION Y MIGRACIÓN DEL TUBO CARDIACO DURANTE LOS PLEGAMIENTOS EMBRIONARIOS

Plegamiento lateral

Plegamiento cefálico

Completados los plegamientos embrionarios, el tubo cardiaco dará origen al endocardio rodeado en un inicio de material amorfo extracelular rico en mucopolisacáridos, colágeno y glucoproteínas (Gelatina cardíaca), mientras en la periferie el mesodermo se organiza para formar el miocardio. La hoja esplácnica y somática del mesodermo lateral estarán rodeando al corazón primitivo dando origen al pericardio visceral y pariteal respectivamente, mientras que el espacio entre las dos (celoma) formará la cavidad pericardica. En un inicio el corazón está fijado a la pared posterior por el mesocardio dorsal.

ENDOCARDIO, GELATINA CARDIACA, CAVIDAD PERICARDICA, MESOCARDIO DORSAL

El corazón tubular estará unido en sus extremos caudal y craneal a los vasos sanguíneos primitivos.

SISTEMA CARDIOVASCULAR PRIMITIVO

El tubo cardiaco en su alargamiento presenta una serie de dilataciones y constricciones y debido al crecimiento mayor de sus componentes caudales da origen al asa cardiaca.

Componentes del corazon tubular y destino

Asa cardiaca-reubicación de futuras cámaras

Mientras avanza la morfogénesis del corazón y de otros órganos del cuerpo los sistemas arterial y venosos primitivos inician su organización para dar origen a los vasos sanguíneos definitivos.

DERIVADOS DEL SISTEMA VITELINO

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA VENOSO UMBILICAL

DERIVADOS DEL SISTEMA CARDINAL ANTERIOR Y POSTERIOR

CARDINAL ANTERIOR

CARDINAL POSTERIOR

La vena cava inferior tiene 4 segmentos desde su origen embriológico.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

El sistema arterial conformado por los arcos aórticos y la aorta dorsal y sus ramas se organizan para dar origen a los vasos arteriales definitivos.

DERIVADOS DE LOS ARCOS AORTICOS

La formación de las 4 cámaras cardiacas se produce por la aparición de estructuras que permiten la formación de los tabiques interauricular, interventricular y la división auriculoventricular, así como la organización de las válvulas cardiacas.

DIVISION AURICULOVENTRICULAR

DIVISION INTERAURICULAR

DIVISION INTERVENTRICULAR

Al mismo tiempo se forma la aorta ascendente y la arteria pulmonar.

DIVISION DEL TRONCO ARTERIAL Y FORMACION DE LA AORTA ASCENDENTE Y PULMONAR

El sistema linfático se formará en proceso similar a la angiogénesis y vasculogénesis.

SISTEMA LINFÁTICO PRIMITIVO

La circulación fetal en la etapa prenatal presenta características especiales, puesto que los pulmones no están funcionando y el oxígeno así como los nutrientes deben ser recogidos del espacio intervilloso.

CIRCULACION PRENATAL

Al nacimiento se produce el cierre del agujero oval, conducto venoso y conducto arterioso. Además los vasos umbilicales dejan de ser necesarios.

DESTINO POSNATAL DE LAS ESTRUCTURAS ESENCIALES EN LA CIRCULACION PRENATAL

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____

PRINCIPALES DEFECTOS CONGENITOS DEL APARATO CARDIOVASCULAR

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

ENUMERE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA:

Septum:

Foramen:

Arterial:

Venoso:

Coartación:

Atresia:

Insuficiencia:

Cardiopatía:

Hipoxia:

Tronco arterioso persistente:

Agujero oval:

Conducto arterioso:

Conducto venoso:

Linfangioma:

Linfedema congénito:

Agiogénesis:

Vasculogénesis:

Comunicación interauricular:

Comunicación interventricular:

CASO CLINICO

Paciente femenino de 4 años de edad, producto de la segunda gesta de un embarazo a término y sin complicaciones.

Ambos padres jóvenes, aparentemente sanos. Con control prenatal regular desde el tercer mes. Se obtuvo vía vaginal sin complicaciones, peso al nacer 2600 g, talla 49 cm, apgar 7/9 y se egresó como sana al día siguiente. No cuenta con antecedentes heredofamiliares de importancia. Cursó sus dos primeros meses de edad sin complicaciones.

Padecimiento actual. Lo inició a los 3 meses de edad con cianosis peribucal y en las extremidades, ocasionada por el esfuerzo (durante algunas comidas), motivo por el cual acudió a revisión con médico

particular quien señaló la presencia de un soplo funcional en el corazón al cual recomendó vigilar. La paciente evolucionó sin mejoría, intensificándose la cianosis peribucal y en extremidades aún durante el reposo, presenta disnea de medianos esfuerzos (al ser alimentada y al llorar), así como rechazo a la vía oral.

Exploración física. La paciente se encuentra alerta, íntegra, bien conformada, de edad aparente menor a la cronológica, adelgazada, con presencia de cianosis peribucal, en cara, falanges distales y uñas. Cabeza, cuello y área pulmonar sin alteraciones. En área cardiaca se palpa un frémito por debajo del apéndice xifoides y se ausculta un soplo sistólico de intensidad IV/VI, el cual se ausculta mejor en el borde esternal superior izquierdo. Abdomen y extremidades sin alteraciones.

Estudios paraclínicos:

Radiografía de tórax: imagen de "corazón en bota" con disminución de la trama vascular pulmonar.

Electrocardiograma: datos de hipertrofia del ventrículo derecho.

Ecocardiograma: defecto septal interventricular de 1 cm de longitud que permite la comunicación de ambos ventrículos, cabalgamiento de la aorta de 50% (desviada a la derecha), obstrucción infundibular baja con disminución del calibre de entrada de la arteria pulmonar y engrosamiento de las paredes del ventrículo derecho.

Diagnóstico. Tetralogía de Fallot.

ACTIVIDADES:

Con su grupo:

- 1.- Realice un glosario de terminología nueva respecto al caso clínico.
- 2.- Realice una breve revisión bibliográfica sobre factores de riesgo, mecanismo embriológico de cada uno de los componentes de la tetralogía, diagnóstico prenatal, pronóstico.
- 3.- Indique cuales son las medidas de prevención desde el campo obstétrico que debe implementarse para evitar tanto la presentación como las consecuencias de esta patología.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Circulación embrionaria

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____
- 12.- _____
- 13.- _____
- 14.- _____
- 15.- _____

Corte longitudinal del área cardiogénica

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____
- 12.- _____
- 13.- _____
- 14.- _____
- 15.- _____
- 16.- _____

Corte coronal en región torácica

a.- _____
 b.- _____
 c.- _____
 d.- _____
 e.- _____
 f.- _____
 g.- _____
 h.- _____
 i.- _____
 j.- _____
 k.- _____
 l.- _____
 m.- _____
 n.- _____
 o.- _____
 p.- _____

Componentes de la circulación fetal y saturación de oxígeno.

1.- _____
 2.- _____
 3.- _____
 4.- _____
 5.- _____
 6.- _____
 7.- _____
 8.- _____
 9.- _____
 10.- _____
 11.- _____
 12.- _____
 13.- _____
 14.- _____
 15.- _____

16.- _____
 17.- _____
 18.- _____
 19.- _____
 20.- _____
 21.- _____
 22.- _____
 23.- _____
 24.- _____
 25.- _____
 26.- _____
 27.- _____
 28.- _____
 29.- _____
 30.- _____

LECTURA COMPLEMENTARIA

Gómez-Gómez, M., Danglot-Banck, C., Santamaría-Díaz, H., & Riera-Kinkel, C. (2012). Desarrollo embriológico y evolución anatomofisiológica del corazón (Primera Parte). *Revista Mexicana de Pediatría*, 79(2), 92-101.

Gómez-Gómez, M., Danglot-Banck, C., Santamaría-Díaz, H., & Riera-Kinkel, C. (2012). Desarrollo embriológico y evolución anatomofisiológica del corazón (Segunda parte). *Revista Mexicana de Pediatría*, 79(3), 144-150.

Corona Carnero, Y., Pérez Corona, R. E., & Fiallo Delgado, L. Y. (2018). Asociación de defectos cardíacos con síndromes genéticos y su utilidad en el diagnóstico prenatal. *Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología*, 44(1), 1-14.

Martínez Leyva, G., Blanco Pereira, M. E., Rodríguez Acosta, Y., Enríquez Domínguez, L., & Marrero Delgado, I. (2016). De la embriogénesis a la prevención de cardiopatías congénitas, defectos del tubo neural y de pared abdominal. *Revista Médica Electrónica*, 38(2), 239-250.

Hinojosa Cruz, J. C., Miranda, R. S. L., Martínez, M. G. V., Tamara, E. P., Monroy, L. G. A., Urrutia, A. B., ... & Vera, I. S. (2006). Diagnóstico y frecuencia de cardiopatía fetal mediante ecocardiografía en embarazos con factores de alto riesgo. *Ginecología y Obstetricia de México*, 74(12), 645-656.